
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5909367>

УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Девербативы как актуализаторы мультипликативного таксиса одновременности

Аннотация. Исследовательский интерес представляет вопрос описания немецких предложных девербативов мультипликативной семантики, выступающих в роли актуализаторов мультипликативного таксиса одновременности. Целью исследования является описание различных вариантов примарно-таксисных и секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности соотносимых между собой в рамках единого временного периода действий и процессов девербативов и глаголов, включающих семантику мультипликативности (многоактности). Прототипическими конструкциями при этом являются предложные девербативы со значением генетической мультипликативности, унаследованной ими от производящих глаголов. В силу своей мультипликативной семантики девербативы-мультипликативы реализуют свой мультипликативно-таксисный потенциал и выступают в качестве актуализаторов различных разновидностей мультипликативного таксиса одновременности.

Ключевые слова: девербативы, предложные девербативы, мультипликативная семантика, мультипликативный таксис, одновременность, мультипликативно-таксисный потенциал, мультипликативно-таксисные актуализаторы.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Deverbatives as actualizers of the multiplicative taxis of simultaneity

Abstract. The issue of research interest is the question of describing German prepositional deverbatives of multiplicative semantics, acting as actualizers of the multiplicative taxis of simultaneity. The aim of the study is to describe various variants of primary-taxis and secondary-taxis categorical situations of simultaneity correlated with each other within a single time period of actions and processes of deverbatives and verbs, including the semantics of multiplicativity (multiactness). Prototypical constructions in this case are prepositional deverbatives with the meaning of genetic multiplicativity inherited by them from generating verbs.

Due to their multiplicative semantics, deverbatives-multiplicatives realize their multiplicative-taxis potential and act as actualizers of various varieties of multiplicative taxis of simultaneity.

Key words: deverbatives, prepositional deverbatives, multiplicative semantics, multiplicative taxis, simultaneity, multiplicative-taxis potential, multiplicative-taxis actualizers.

Вопросы актуализации мультипликативной семантики отглагольных имен и глаголов в русском, немецком и др. языках находят свое освещение в исследованиях ряда отечественных лингвистов (Ю.П. Князев, С.М. Кибардина, В.С. Храковский, Ю.В. Баклагова, А.Б. Шлуинский, И.В. Архипова) [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7].

Семантика мультипликативности подразумевает «неоднократное осуществление» обозначаемых ситуаций или множество действий, представленное «в виде цепочки повторяющихся одинаковых семельфактивных (одноактных) действий» [6, с. 25–31].

При актуализации различных вариантов мультипликативно-таксисных категориальных ситуаций одновременности прототипическими являются предложные deverbatives мультипликативной (многоактной) семантики. К ним следует относить отглагольные имена с семантическим признаком «генетическая мультипликативность».

Deverbatives-мультипликативы могут номинировать различные движения (*springen, schreiten, zittern*) и действия (*schlagen, winken, fuchteln*), а также звуковые и световые явления (*knistern, ticken, flattern, bimmeln*) или физиологические процессы (*atmen, husten*) [3, с. 171].

Обследованные немецкие deverbatives являются генетически - мультипликативными, поскольку семантику мультипликативности, т.е. многоактности они унаследуют от производящих их мультипликативных глаголов (ср.: *das Surren – surren, das Sirren – sirren, das Klirren – klirren, Brummen – brummen, das Schnattern – schnattern, das Seufzen – seufzen, das Ächzen – ächzen, das Schnarchen – schnarchen, das Säuseln – säuseln* и др.), например:

(1) *Zuvor warnen sie etwaige Angreifer aber durch ziemlich lautes Surren (LC).*

(2) *... unter lautem Surren hob der Ball ab, hielt sich 90 Sekunden in der Luft, bevor er hüpfend wieder aufsetzte (там же).*

(3) *Der Roboter mit dem Bestrahlungskopf schwenkt mit leichtem Surren um den Patienten und schickt aus unzähligen Positionen schwache Strahlenbündel in den Tumor dicht am Sehnerv, wo sie sich zu einer wirksamen Gesamtdosis aufaddieren sollen (там же).*

(4) *Unter Surren und Klirren leuchtet das in sich verzweigte, fast rhizomartige Neonröhren-Gebilde im unregelmäßigen Takt auf (там же).*

(5) *Nach knapp 20 Minuten Reden rollt der Stolz der Daimler-Trucker flott und mit kaum wahrnehmbarem Sirren an den hundert anwesenden Journalisten vorbei (там же).*

(6) *Ganz gemächlich und mit leichtem Brummen dreht sich der Rohr-Ofen beim Chemie-Unternehmen Solvay in Bad Hönningen (там же).*

(7) *Dann navigierte Hansard nur mit Ächzen und Seufzen durch dramatische Balladen wie „Wreckless Hearts“ und „Lowly Deserter“ (там же).*

(8) *Offensichtlich wehte der starke nördliche Wind aus dem im Osten gelegenen Reichenbach westwärts und belebte mit sanftem Säuseln die dort eher sporadisch auftretende Narretei (там же).*

(9) *Statt mit „So nicht“ einmal auf den Tisch hauen, wird mit Säuseln hinter der hohlen Hand „Das darf in Deutschland nie wieder passieren“ verkündet (там же).*

(10) *Und gute Laune kommt beim fröhlichen Schnattern des Dreizylinders ohnehin auf – sofern man das überhaupt hört (там же).*

(11) *Außerdem spielt auch das Gewicht beim Schnarchen eine Rolle (там же).*

В приведенных выше немецких высказываниях (1–11) актуализируются такие таксисные категориальные ситуации одновременности, как: примарно-таксисные (см. примеры 10–11), медиально-

таксисные (см. примеры 1, 9) и модально-таксисные категориальные ситуации одновременности (см. примеры 2–8).

Разновидность той или иной категориальной ситуации одновременности маркирует таксисный предлог, в частности, политаксисный предлог *bei* в темпоральном значении эксплицирует примарный таксис одновременности, а политаксисные предлоги *durch*, *unter*, *mit* выступают в качестве маркеров медиального таксиса (см. предлог *durch* в медиальном значении) и модального таксиса или таксиса образа действия (см. предлоги *mit* и *unter* в модальном значении).

В сочетании с определенным таксисным предлогом медиальной, модальной или темпоральной семантики нижеперечисленные предложные девербативы-мультипликативы реализуют свой мультипликативно-таксисный потенциал, выступая в роли актуализаторов примарно-таксисной, медиально-таксисной и модально-таксисных категориальных ситуаций одновременности (см. предложные девербативы *durch ziemlich lautes Surren*, *unter lautem Surren*, *mit leichtem Surren um den Patienten*, *unter Surren und Klirren*, *mit kaum wahrnehmbarem Sirren*, *mit leichtem Brummen*, *mit Ächzen und Seufzen*, *beim fröhlichen Schnattern des Dreizylinder*, *beim Schnarchen*).

Анализ эмпирического материала показал, что девербативы-мультипликативы могут выполнять функцию актуализаторов каузального и финального таксиса одновременности при условии их сочетания с монотаксисными предложениями каузальной или финальной семантики. Например:

(12) *Vor lauter Schluchzen verstehe ich kaum, was sie sagt* (LC).

(13) *Zwei Drittel der Mädchen und Jungen sind derzeit wegen Husten, Schnupfen, Bronchitis und Co.* (там же).

(14) *Rotwein braucht ein wenig Zeit zum Atmen* (там же).

(15) *Es gab lustige Musik zum Tanzen und Hüpfen* (там же).

В приведенных выше высказываниях (12–13) предложные девербативы *vor lau-*

ter Schluchzen и *wegen Husten* актуализируют мультипликативно-каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности (см. монотаксисные каузальные предлоги *vor*, *wegen*). В высказываниях (14–15) наблюдается актуализация мультипликативно-финально-таксисных категориальных ситуаций одновременности, обусловленная наличием девербативов-мультипликативов с монотаксисным финальным предлогом *zu*: *zum Atmen* и *zum Hüpfen*.

При итерации категориальной семантики примарного или секундарного таксиса одновременности посредством итеративных атрибутов и адвербиалов (*immer*, *meist*, *meistens*, *jeder* и др.) девербативы-мультипликативы участвуют в актуализации сопряженных итеративно-мультипликативных-таксисных категориальных ситуаций одновременности, например:

(16) *Sie in einen Transportkorb zu stecken und zu einem anderen Zweibeiner zu bringen, wird meistens mit Fauchen, Kratzen und Weiterem aus dem kätzischen Repertoire von Missfallensäußerungen beantwortet* (LC).

(17) *Dann braucht man nicht mehr bei jedem Kratzen hinterm Ohr Lupe und Läusekamm hervorziehen* (там же).

В вышеприведенном высказывании (16) предложные девербативы-мультипликативы с политаксисным предлогом *mit* в медиальном значении *mit Fauchen, Kratzen* выступают в функции актуализаторов итеративного - мультипликативно-медиального таксиса одновременности. Итерация семантики мультипликативно-медиального таксиса обусловлена в данном случае наличием итеративного адвербиала *meistens*. В высказывании (17) предложный девербатив-мультипликатив в сочетании с итеративным атрибутом *jeder* выполняет роль актуализатора итеративно-мультипликативно-примарного таксиса одновременности (см. предложный девербатив-мультипликатив *bei jedem Kratzen*).

Таким образом, предложные девербативы со значением генетической мультипликативности, унаследованной

ими от производящих глаголов, способны реализовывать свой мультипликативно-таксисный потенциал и выступать в качестве актуализаторов различных разновидностей мультипликативного таксиса одновременности (примарного и секундарного характера).

При условии сочетания с политаксисными и монотаксисными предложениями темпоральной, медиальной, модальной,

каузальной и финальной семантики немецкие девербативы-мультипликативы являются актуализаторами мультипликативно-примарно-таксисных, мультипликативно-медиально-таксисных, мультипликативно-модально-таксисных, мультипликативно-каузально-таксисных и мультипликативно-финально-таксисных категориальных ситуаций одновременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Архипова И. В. Мультипликативный таксис в разноструктурных языках // Филологический аспект. 2020. № 10 (66). С. 28-36.
3. Баклагова Ю. В. Мультипликативные глаголы в сфере аспектуальных значений// Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. Издательство: Северо-Осетинский университет им К.Л.Хетагурова (Владикавказ), 2012. № 4. С.296-298.
4. Кибардина С. М. Выражение множественности действий в немецком языке // Типология итеративных конструкций / Отв. ред. В. С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 170-179.
5. Князев Ю. П. Выражение повторяемости действия в русском и других славянских языках // Типология итеративных конструкций / Отв. ред. В. С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 132-145.
6. Князев Ю. П. Мультипликативные предикаты: значение и форма // Типологические обоснования в грамматике: К 70-летию В.С. Храковского. М.: Знак, 2004. С. 216-233.
7. Храковский В. С. Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструкций / Отв. ред. В. С. Храковский. Л.: Наука, 1989. С. 5-54.
8. Шлуинский А. Б. К типологии предикатной множественности: организация семантической зоны // Вопросы языкознания. 2006. № 1. С. 46-75.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Arhipova I. V. Mul'tiplikativnyj taksis v raznostrukturnyh jazykah // Filologicheskij aspekt. 2020. № 10 (66). S. 28-36.
3. Baklagova Ju. V. Mul'tiplikativnye glagoly v sfere aspektual'nyh znachenij// Aktu-al'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki. Izdatel'stvo: Severo-Osetinskij universitet im K.L.Hetagurova (Vladikavkaz), 2012. № 4. S.296-298.
4. Kibardina S. M. Vyrashenie mnozhestvennosti dejstvij v nemeckom jazyke // Tipologija iterativnyh konstrukcij / Otv. red. V. S. Hrakovskij. L.: Nauka, 1989. S. 170-179.
5. Knjazev Ju. P. Vyrashenie povtorjaemosti dejstvija v russkom i drugih slavjanskih jazykah // Tipologija iterativnyh konstrukcij / Otv. red. V. S. Hrakovskij. L.: Nauka, 1989. S. 132-145.
6. Knjazev Ju. P. Mul'tiplikativnye predikaty: znachenie i forma // Tipologicheskie obosnovanija v grammatike: K 70-letiju V.S. Hrakovskogo. M.: Znak, 2004. S. 216-233.
7. Hrakovskij V. S. Semanticheskie tipy mnozhestva situacij i ih estestvennaja klassifikacija // Tipologija iterativnyh konstrukcij / Otv. red. V. S. Hrakovskij. L.: Nauka, 1989. S. 5-54.

-
8. Shluinskij A. B. K tipologii predikatnoj mnozhestvennosti: organizacija semanticheskoy zony // Voprosy jazykoznanija. 2006. № 1. S. 46-75.

Поступила в редакцию 05.01.2022.

Принята к публикации 15.01.2022.

Для цитирования:

Архипова И.В. Девербативы как актуализаторы мультипликативного таксиса одновременности // Гуманитарный научный вестник. 2022. №1. С. 82-86. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/01/Arhipova.pdf>